

НАҚШБАНДИЯ: НАҚШДАН БЕНАҚШ САРИ ЙЎЛ

Наврўзова Гулчехра Нигматовна

Бухоро муҳандислик-технология институти “Ижтимоий фанлар” кафедраси
профессори, фалсафа фанлари доктори

premium.progress@mail.ru

Аннотация: Мақолада Нақшбандия таълимотининг инсон камолотига салбий таъсир этадиган, тўсиқ бўлган ҳижоб, парда-нақшлардан асл ҳақиқат бўлган Оллоҳ – бенақшга боғланиш ҳақидаги Баҳоуддин Нақшбанд ва Абдурахон Жомийнинг манбаларда келтирилган фикрлари фалсафий таҳлил этилган.

Калит сўзлар: Нақш, бенақш, ҳижоб, парда, манманлик, бахил, нақши ғариб, Нақшбандия, боғланиш, узулиш.

НАҚШБАНДИЯ: ПУТЬ ОТ НАҚШ – УЗОРА К БЕЗУЗОРУ

Наврўзова Гулчехра Нигматовна

Профессор кафедры «Общественных наук» Бухарского инженерно-технологического института, доктор философских наук

Электронная почта: premium.progress@mail.ru

Аннотация: В статье философски анализируются идеи Бахауддина Накшбанди и Абдурахман Джамии, изложенные в источниках, о нақш - хиджабе, являющемся препятствием, и занавесом, являющейся помехой на пути совершенствования учения Накшбанди, и которые являются связанный с Аллахом – бенақш, который является настоящей истиной.

Ключевые слова: Нақш, бенақш, хиджаб, занавеска, высокомерие, скупость, уникальный узор, Нақшбандия, соединение, разъединение.

NAQSHBANDIA: THE PATH FROM NAQSH – PATTERN TO NAQSH WITHOUT PATTERN

Navruzova Gulchehra Nigmatovna

Doctor of sciences philosophy, professor.

Bukhara engineering technological institute. (Uzbekistan)

premium.progress@mail.ru

Abstract: The article philosophically analyzes the ideas of Bahauddin Naqshband and Abdurahmann Jami, set out in the sources, about naqsh - hijab, which is an obstacle, and a curtain, which is an obstacle to improving the teachings of Naqshbandi, and which are associated with Allah - benaksh, which is the real truth.

Key words: Naqsh, benaksh, hijab, curtain, arrogance, stinginess, unique pattern, Naqshbandiya, connection, separation.

КИРИШ

Янги Ўзбекистонда Учинчи Ренессанс пойдеворини куриш учун муносиб авлодни тарбиялаш долзарб вазифадир. Бу вазифани амалга оширишда тасаввуфнинг меъёрдаги, энг мақбул, меҳнатсеварлик, инсонпарварлик саховат ва бутун борлиққа меҳр-муҳаббат руҳида тарбиялаш йўли бўлган Нақшбандия таълимотининг аҳамияти каттадир[5,7-8,10-15]. Бу таълимот инсонни ғафлатдан уйғотиб тор доирадаги нақшларга боғланиб, маҳдуд фикрловчи бўлишдан мушоҳада ҳолатига киритиб, кенг, бутун борлиқ миқёсида тафаккур қила олиш даражасига юксалишига ёрдам беради[20-23].

Нақшбандия таълимотидаги нақш тушунчасини Алишер Навоий “Хамса” асарининг биринчи достони “Ҳайратул Аброр”да ўзига хос талқин этган[4:82,83]. Бу ҳақидаги фалсафий таҳлиллар “Ислом тафаккури” журналидаги мақолада ёритилган [15:3-9]. Баҳоуддин Нақшбанд рубоийларида ҳам нақш тушунчаси борлигини аниқладик. “Рубоийети Хожа Нақшбанд” асаридаги бу рубоий ҳам қуйида таҳлил этилган[1:173]. Нақшбандия таълимотини назарий ривожлантирган Абдурахмон Жомийнинг асарларида ҳам Нақшбандия таълимотининг моҳияти ҳақида фикр юритилган[2:26,27].

МУҲОКАМА ВА НАТИЖАЛАР

Баҳоуддин Нақшбанднинг “Рубоийети Хожа Нақшбанд” асарида келтирилган 128-рубоийсида нақш, бенақш ва нақши ғариб деган тушунчалар келтирилган:

قدر گل و مل باده پرستان دانند
نی خود نشان و تنگ دستان دانند
از نقش توان به سوی بی نقش شدن
کین نقش غریب نقشبندان دانند

Қадри гулу мул бодапарастон донанд,
Не худнишону тангдастон донанд.
Аз нақш тавон ба сӯи бенақш шудан,
К-ин нақши ғариб Нақшбандон донанд[1:173].

Мазмуни:

Гул ва шароб қадрини бодапарастлар билур,

Ман-ман, бахиллар буни асло билмаслар.

Нақшдан нақшсизга томон ҳаракатни,

Бу ғаройиб нақшни нақшбандлар билур.

Баҳоуддин Нақшбанднинг юқоридаги рубоийсидаги форс тилида ёзилган мул сўзи “Навоий асарлари луғати”да май, шароб эканлиги ёзилган[9:410]. Маълум бўладики, бу мисрада гул ва шароб қадрини бодапарастлар билур дегани билан илоҳий неъматлар қадрини илоҳий ишқдан маст бўлганлар билади демокда. Тасаввуф аҳли учун қалб гулнинг косасига ўхшайдиган жом бўлиб, илоҳий файз шароб каби уларни беҳудлик даражасида, фано ҳолатига етказди. Иккинчи мисра орқали худнишон деган форс сўзи орқали ўзини кўз-кўз қиладиган, кибру ҳавога берилган, ман-ман, молпараст, мансабпараст ва бахил одамлар илоҳий неъматнинг қадрига етолмас. Чунки уларнинг қалби қаттиқ бўлиб, ўзлари ғафлатдадирлар. Тўртинчи мисрада инсонни ғафлат ҳолатига тушишига сабабчи бўлган барча иллатлар нақш ибораси билан тавсифланган. Бу иллатлардан кутилиб бенақш бўлган илоҳий ҳаракатга етиш йўлини нақшбандия таълимоти ўргатади. Нақшбандия рубоийда ғариб нақш эканлиги ёзилган. Ғариб араб тилидан олинган сўз бўлиб ажойиб, қизик камёб деган маънони англатади[9:753].

Баҳоуддин Нақшбанднинг рубоийсида нақшбандияни ғаройиб нақш деб тавсифланиши, “Мақомот”да бу камолот йўлини зебо, яъни гўзал равиш деб таърифланиши Алишер Навоийнинг ажаб нақш деган фикри билан уйғундир. Нақшбандия йўли толиблари учун камтаринлик[17:48-50], шукроналик[18:121-123] ва ризо[19:39-46] хосдир. Улар барча амалларни холис, миннатсиз эзгулик ниятида амалга оширадилар.

Нақшбандия таълимотининг асосий шиорларидан бири “Нақш банд, ба дил банд” – “Нақш боғла, кўнгилда боғла” дир. Нақшбандия таълимотидаги нақш тушунчасини таҳлил этиш учун манбаларга мурожаат қиламиз. Нақшбандия таълимотининг Ҳирот жамоасининг муршиди мутафаккир ва мутасаввиф Абдурахмон Жомий “Тухфат ул-Аҳрор” асарида “Дар манқабати Қутб ут-тариқ Ғавс ул-халойиқ Хожа Баҳо ул-миллати ва-д-дин Муҳаммади Бухорий ал-маъруф ба Нақшбанд қ.с.” – “Қутб ут-тариқ халойиқ қутқарувчиси Хожа Баҳо ул-миллат ва-д-дин Нақшбанд номи билан маъруф бўлган Муҳаммад Бухорий қ.с манқабати” да 11 мисрани нақш сўзининг моҳиятини изоҳлашга бағишлайди.

Дар хуми ин доираи нақшбанд,

Чанд шави банд, ба ҳар нақш чанд[2:26].

Мазмуни:

Бу нақш боғловчи хум доирасида,

Сен кўп боғланасан ҳар нақшга боғланасан.

Жомий бу ерда оламдаги турли нақшларни: қуёш, ой, ўсимлик ва ҳайвонот, мол-дунё, мансаб ва гўзалликни нақш тушунчаси билан ифодалаб, инсонни уларга боғланишини айтмоқда, яъни инсоннинг турли бут ва санамларга сиғиниши, молпарастлик ва дунёпарастликка берилишини нақшга боғланиш сифатида таърифлайди. Нақш сўзи Оллоҳ томонидан яратилган турли нарсаларни англатувчи нарсадир.

Абдурахмон Жомий кейинги мисраларда Оллоҳни бенақш – нақшсиз деган тушунча билан ифодалаб, унинг ягоналиги, Аҳад , Самад ва Қодирлигини кўрсатмоқда:

Нақш раҳо кун, сўи бенақш рав,

Дида ба ҳар нақш чи дори гарав? [2:26]

Мазмуни:

Нақшлардан узилгин, бенақш – нақшсиз томон боргин,

Сен нега кўз нурунгни ҳар нақшга берасан?

Жомий нақшларга, яъни турли бут ва санам маъбудларга боғланишдан узилиш лозимлигини ва фақатгина нақшсиз бўлган Оллоҳга томон юзланиб, ўшанга томон бориш кераклигини таъкидлайди. У инсонни кўз билан кўрадиган шакллар суратларга боғланишни қоралаб, асл моҳият бўлган Оллоҳга юзланиш кераклигини уқтиради.

Нақш чу парда-сту ту з-афсурдаги,

Моили парда шуда аз пардаги[2:26].

Мазмуни:

Нақш парда кабидир ва сен ундан кучсиз, руҳсиз, сўлгин, тушкунсан.

Пардалар орасида бўлганинг учун сен пардага интиласан.

Бу мисраларда Жомий нақшни ҳижоб, парда тушунчаси билан ифодаламоқда. “Ҳижоб” муҳим тасаввуфий тушунча бўлиб, ҳақиқатга етиш, Тангри жамолини кўриш, Оллоҳни асл моҳиятини билишга тўсқинлик қиладиган нарса ва ҳодисалардир. Ҳижоб парда, тўсиқ маъноларини англатади ва Тангри билан банда ўртасида мавжуд бўлади. Банда Ҳаққа етиши учун ҳижобларни бартараф этиши зарур.

Ҳужвирий “Кашф-ул маҳжуб” асарида ҳижоб тушунчасини таҳлил этиб, ундан қутилиш йўллари кўрсатган. Жомий ҳам қуйидаги мисраларида пардалардан қутилиш кераклигини уқтиради:

Барфикан аз пардаги ин пардаро,
Гарм кун аз вай дили афсурдаро[2:26].

Мазмуни:

Ҳижобларга ўранган ҳолатидан қутилгин, яъни пардаларни олиб ташла,
Рухсиз, жонсиз синиқ кўнглинга пардалардан узилиб, қувват бергин.

Бу мисралардан маълум бўладики, Оллоҳга боғланиш ўсимликнинг ўз илдизига боғланиши ва ундан қувват олиши кабидир. Агар ўсимлик илдизидан узилса қуриб, қовжираб қолгани каби инсон ҳам Оллоҳдан ўзгага боғланса инсонийлик қиёфасини йўқотади. Шунинг учун Жомий қуйидаги йўлни таклиф этади:

Растан аз ин парда, ки бар жони туст,
Бе мадади пир на имкони туст[2:27].

Мазмуни:

Жонингга чирмашган бу пардадан қутилиш, пирнинг мададисиз амалга ошмайди.

Кейинги мисраларда бундай пир, муршид устоз Баҳоуддин Нақшбанд эканлигини таъкидлаб, уни Шоҳ Нақшбанд номи билан улуғлаб, кўнглини бенақш – нақшсиз деб таърифлайди. Бу билан Баҳоуддин Нақшбанд кўнглида Оллоҳдан ўзга бошқа илоҳ йўқлигини ва қалбида Оллоҳгина нақшланганини кўрсатади. Бу билан Баҳоуддин Нақшбанд асослаган Нақшбандия камолот йўли инсонларни бошқа нақшлардан узилиб, фақатгина Оллоҳни кўнглида нақшлаш йўллари кўрсатган.

Манбаларда Баҳоуддин Нақшбанднинг айтганларидан маълум бўладики, Ҳақ ва банда ўртасидаги энг катта ҳижоблардан бири нафс ҳижобидир. Чунки аммора нафси Ҳақ йўлига бораётган кишига азият беради. Нафс тана истаклари асосида вужудга келади. Аслида тана Аллоҳ яратган мўжизаларнинг энг буюгидир. Айнан шу тана ёрдами билан инсон эзгу ишларни қилиб, дуолар олиб, Оллоҳга яқинлашади. Аммо тана инсонга эмас, балки инсон умрини фақат нафс истаклари, яъни ейиш, кийиниш, ухлашларга бағишласа ундай тана истаклари ҳижоб бўлади. Чунки инсон Оллоҳни эмас балки нафсини қулига айланади. Шунинг учун сўфийлар Оллоҳ йўлидаги ҳижобларни бартараф этиш учун “ Оз егин, оз гапир ва оз ухла” ва “ Эзгулик ила сабр, эзгулик ила ният, эзгулик ила амал ва эзгу дуо” да бўлгин деб таъкидлаганлар. Баҳоуддин Нақшбанд айтганлар:“ Ҳою ҳавас ва нафс аҳллари тутган ишлар асосининг

барчаси залолат, яъни адашишдан иборатдир. Ишларда ниятни тўғри қилиш энг муҳим нарсадир. Ният –касб қилиб топадиган нарса эмас балки у ғайб оламидандир. Ниятнинг ҳақиқати ихтиёр остида эмас. Агар ният йўқ бўлса умид натижа бермайди.

Хулоса қилиб қуйидагиларни таъкидлаш мумкин:

1.Баҳоуддин Нақшбанд ва Абдурахмон Жомий нақш тушунчасини кенг маънода талқин этиб, Тангри томонидан яратилган ва инсон боғланадиган нарсалар ва ҳодисалар сифатида талқин этганлар.

2.Нақшсиз тушунчасининг асл моҳият деб Баҳоуддин ва Жомий Тангри таолони тушунганлар.

3.Нақшбандия таълимотининг асосчиси Баҳоуддин Нақшбандни кўнгли нақшсиз, яъни кўнглида фақатгина Аллоҳ нақшланган деб таърифланган.

4.Нақшбандия таълимоти инсонларни турли нақшларга боғланишлардан узилиб, нақшсиз Оллоҳга томон юзланиб уни қалбга нақшлаш йўлини ўргатувчи энг мақбул таълимот эканини Баҳоуддин рубоийсида, Жомий “Тухфат ул-Ахрор” асарида баён этган.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. رباعيات خواجه نقشبند مرتب و شارح محمد قصورى اردوبازار لاهور الدينية پبليکيشنز ۱۹۹۸ صحيفه ۱۸۴

2. Абдурахмон Жомий. Тухфату-л-Ахрор.- Лакҳнав:Нувил Кишур, 1908. - 112 с.

3. Абул Муҳсин Муҳаммад Боқир ибн Муҳаммад Али. Мақомоти Хожа Баҳоуддин Нақшбанд / Форсийдан таржимон, сўз боши, изоҳ ва луғат муаллифи Маҳмуд Ҳасаний. – Тошкент: Ўзбекистон, 2019. – 335 б.

4. Алишер Навоий. Ҳайратул аброр/Хамса тўла асарлар тўплами. 10 жилдлик. 6 жилд. – Тошкент: Фафур Гулом номидаги нашриёт – матбаа ижодий уйи, 2011- 805 б.

5. Баҳоуддин Нақшбанд. Аврод (тўлдирилган иккинчи нашр). Мақола, изоҳ ва шарҳлар муаллифи, таржимон Г.Н Наврўзова. Т.: “Sano standart” нашриёти, 2019. 112 б.

6. Баҳоуддин Нақшбанд. Рубоийлар. Бухоро: “Дурдона” нашриёти, 2023 – 84 б.

7. Баҳоуддин Нақшбанд. (Манбалар таҳлили). Тўплаб нашрга тайёрловчи, мақола, изоҳ ва шарҳлар муаллифи. Г. Н. Наврўзова. Т.: “Sano standart” нашриёти, 2019. 256 б.

8. Баҳоуддин Нақшбанд. Ҳикматли сўзлар. Bahouddin Nakshband. Words of wisdom. Ҳикматли сўзларни тўпловчи ва мақолалар муаллифи. Г. Н.

Наврўзова, Ҳикматли сўзларни инглиз тилига таржима этувчи З. Расулов. “Sadriddin Salim Buxoriy”. “Durdona” nashriyoti. 2020. 52 б.

9. Навоий асарлари луғати. Т.: Фақур Гулом номидаги адабиёт ва санъат нашриёти, 1972. 784 б.

10. Наврўзова Г. Нақшбандия тасаввуфий таълимоти ва баркамол инсон тарбияси. – Тошкент: Фан, 2005. – 233 б.

11. Наврўзова Г. Н Нақшбандия – камолот йўли. – Тошкент: Фан, 2007. – 189 б.

12. Наврўзова Г. Баҳоуддин Нақшбанд. (Рисола). Т.: “ABU MATBUOT-KONSALT” нашриёти, 2011. 24 б.

13. Наврўзова Г.Н. Хожа Баҳоуддин Нақшбанд ҳаёти ва маънавий мероси. – Т.: Фан, 2021. – 244 б.

14. Navruzova G.N. Bahauddin Naqshband – the seventh pir of Bukharai Sharif (Noble Bukhara). Islom tafakkuri (Maxsus son), 2020. 5-8-б.

15. Наврўзова Г.Н. Шоҳ Нақшбанд Алишер Навоий тавсифида. Islom tafakkuri (Maxsus son), 2021. 3-9 бет.

16. Navro'zova G.N. Kamtarinlik ila kamolga yetgan valiy. //Ilm sarchashmalari. 2023. №8. 48-50-бетлар.

17. Наврўзова Г. Шукроналик – инсон камолотининг асоси. //Imom Buxoriy saboqlari. 2023. №3. 121-123-бетлар.

18. Наврўзова Г.Н. Нақшбандия таълимотида ризо тушунчаси. //Islom tafakkuri. 2022. 2-сон. 39-46-бетлар.

19. Рисолаҳои пирон ва пайравони тариқати Нақшбандия. Душанбе: 2017. 456 б.

20. Салоҳиддин ибн Муборак ал-Бухорий.(1410) Анис ат-толибин ва уддат ас-соликин. Бухоро музейи 27772/11 қўлёзма 168 в.

21. Фаҳруддин Али Сафий. Рашаҳоту айнил-хаёт («Обиҳаёт томчилари»): тарихий-маърифий асар / Табдил қилувчилар, нашрга тайёрловчилар: М.Ҳасаний, Б.Умрзоқ. Масъул муҳаррир: Б.Умрзоқ (ЎЗР ФА Абу Райҳон Беруний номидаги Шарқшунослик институти). – Т.: Абу Али Ибн Сино номидаги тиббиёт нашриёти, 2004. – 536 б.

22. Яъқуб Чархий. Рисолаи унсия. (Дўстона суҳбат). Таржимон ва шарҳлар муаллифи. С. Раҳмонов. Самарқанд: “Самарқанд давлат чет тиллар университети” нашриёти, 2022. 78 б.